

ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНИ БАРОИ ДОНИШЧЎЁН- ОМУЌЗГОРОНИ ОЯНДА

МАЌИДЗОДА УСМОИ ҲОМИД

номзади илмҳои педагогӣ, саромӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур масъалаи рушди ҷисмонии донишчӯён ва омодагии ҷисмонии донишчӯён дар шароити муосир мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар шароити муосир масъалаи омодагии ҷисмонӣ ва солимии донишчӯён яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Нақши омодагии ҷисмонии донишчӯён гуногунҷанба мебошад. Рушди техники, рушди босуръати илм ва афзудани миқдори иттилооти нав, ки барои мутахассиси муосир зарур мебошанд, фаъолияти илми донишчӯёнро хеле шиддатнок мегардонанд. Дар таҳсилоти муосир тарбияи ҷисмонӣ – ягонагии омодагии умумӣ ва махсуси ҷисмонӣ, рушди шакл ва вазифаҳои организм, сифтҳои ҷисмонӣ, маҳорат ва таҷрибаи ҳаракаткунӣ имконият медиҳад, ки ба шахсият таъсири назаррас расонида шавад. Асоси омодагии ҷисмониро машғулиятҳои мунтазами машқҳои ҷисмонӣ ва варзиш ташкил менамояд, ки дар натиҷаи онҳо малакаву маҳорати муҳталифи ҳаракаткунӣ ва сифатҳои ҷисмонӣ ташаккул ва тақвӣ меёбанд, ба таври мунтазам тарбияи рушд менамояд, ки бо маҷмуи пешравӣҳои морфологӣ ва функционалии фаъолияти организм, беҳтаргардиҳои механизмҳои танзим ва мувофиқгарди ба сарбориҳои ҷисмонӣ, беҳтар гардидани раванди эҳғардк тасниф карда мешавад. Тамоми навъҳои машғулият, ки бо фаъолияти ҳаракаткунӣ алоқаманд мебошанд, ба амалнамоии муътадили низомҳои асосии организм, тақмили фаъолият ва бунёди заминаҳо барои нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани солимиву тандурустӣ мусоидат менамояд. Бо кумаки машқҳои махсусан интиҳобгардидаи ҷисмонӣ метавон аксарияти нишондиҳандаҳои рушди ҷисмонии донишчӯёнро беҳтар намуд. Машқу тармими ҷисмонӣ дар муассисаҳои олиӣ касбӣ дар нигоҳ доштани саломатӣ ва рушди ҷисмонии донишчӯён мусоидат намуда, диққати махсусро талаб менамояд.

Калидвожаҳо: тарбияи ҷисмонӣ, фарҳанги ҷисмонӣ, таълими-тармимӣ, тандурустӣ, машқу тармим, гурӯҳҳои варзишӣ, малакаву маҳорати варзишӣ, омодагии ҷисмонӣ, машқҳои ҳаракаткунӣ.

Љомеа ба ашхос ва одамони аз назари рӯй ва равонӣ солим ниёз дорад. Барои он ки мо чунин ашхосро тарбия намоем, лозим аст, ки муъити солимиро ба вуҷуд биорем. Аз ин рӯ, масъулин ва дастандаркоронро лозим аст, ки дар ин масир, яъне бунёди муъити солим кӯшиш ба харҷ диҳанд. Дар Љумбурии Тоҷикистон лавонон наздик ба 70 % аҳолиро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, лалби онҳо ба ҷаъти солим ва варзиши бадан яке аз вазифаҳои асосии масъулин ва ашхоси дастандаркор мебошад. Аз ин рӯ, ӯар як муассисаи таъсилоти олиро лозим аст, ки лъиъати тақвият ва баланд бардоштани мизонӣ рушди лъисмонии донишчӯён ва муъассилини хеш кӯшиш ба харҷ дода, тамоми тадбири лозимаро ба кор гирад ва аз ин роъ тарзи ҷаъти солимиро дар байни толибилмон ва муъассилин тарғибу ташвиқ намояд.

Дар ин кор нақш ва мақоми фарҳанги ҷисмонӣ нақши муҳим бозида чун бахши фарҳанги умуминсонӣ ва тарзи ҷаъти солим баромад менамояд, зеро ба ҷаът ва фаъолияти инсон дар таълим, истехсолот, муошират мусоидат менамояд. Тарбияи ҷисмонӣ дар ҳалли проблемаҳои ҷаътӣ дар соҳаҳои гуногун, аз чумла, дар соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маориф ва солимгардонӣ таъсири муайян мерасонад. Мақсади асосии тарбияи ҷисмонӣ шакл додани фарҳанги ҷисмонии шахсият ба мақсади ӯифз ва таъкими солими, инчунин тайёрии равониву физиологӣ ва худомоданамоӣ ба фаъолияти касбии оянда маъсуб мебад.

Гуфтан ӯоиз аст, ки ҳар як шахс ӯомили вижагиҳои равониву физиологии ҳеш мебошад. Аз ин рӯ, тарбияти ақлонӣ ва ӯисмонии он шахс роӯу усул ва равиши ба он фард хосро тақозо мекунад.

Омӯзгоронро зарур аст, ки раванди омодагии ҷисмониро бо назардошти ҷинсияти донишчӯ, инчунин сатҳи фаъолнокӣ ва шавқу рағбати донишчӯ, рушди омодагии ҷисмонии донишчӯ ба роҳ монанд. Танҳо муносибати индивидуалӣ ба ҳар як донишчӯ имкон фароҳам меорад, ки дар донишчӯён ишқу рағбат нисбат ба фарҳанги ҷисмонӣ тарбия карда шавад.

Омодагии донишљӯён машмули самтҳои мухталиф мебошад. Инкишофи техникӣ, рушди босуръати илм ва афзудани миқдори иттилооти нав, ки барои коршиноси замони муосир мисли обу ӯаво зарур мебошанд, фаъолияти илмию таълимии муассилинро бамаротиб шиддатнок менамоянд. Аз ин рӯ муъиммати фарҳанги ҷисмонӣ ба ӯайси василаи мутобиқсозии тарзи ҳаёти солим, истироҳати фаъл, ӯифз ва беӯинасозии қобилияти кори донишчӯён дар тули тамоми таҳсил дар муассисаҳои таъсилоти олии касбӣ ба маротиб боло меравад.

Баррасии манобеи илмӣ гувоӣ медианд, ки тарбияи ҷисмонӣ дар канори як идда аз анвои дигари тарбия аз қабилӣ тарбияи зеӣнӣ, маънавӣ, эстетикӣ ва меҳнатӣ дар рушду такомули шахсият нақши калидӣ мебозанд.

Тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти оӣ дар тули таъсилӣ донишчӯён доир мегардад ва он бо роҳ ва тарзҳои гуногуни бо якдигар дар иртибот, ки якдигарро такмил мекунад, татбиқ карда мешавад. Машқҳои ҷисмонӣ ба таъкими саломатӣ, баланд бардоштани қобилияти зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, беъбуди шароити меҳнатӣ, таълимӣ, истироҳати донишчӯён ва, дар маълум, обутоби ӯисмонии муассилин равон карда шудааст.

Дар таҳсилоти муосир тарбияи ҷисмонӣ – ягонагии омодагии умумӣ ва маҳсули ҷисмонӣ, рушди шакл ва вазифаҳои организм, сифатҳои ҷисмонӣ, маҳорат ва таҷрибаи ҳаракаткунӣ имконият медиҳад, ки ба шахсият таъсири назаррас расонида шавад. Лекин, аксарияти натиҷаҳои аҳаммиятноки тарбияи ҷисмонӣ, дар шароити имрӯза, танҳо қисман ба даст оварда мешаванд. Ин, албатта, аз он гувоӣ медиҳад, ки дар заминаи омодагии ӯисмонии донишљӯён проблема мављуд мебошад. [6,с.54].

Дарљараёни таълим ва тарбия тайёрии ӯисмонӣ мавқеи пешбар ва асосиро ишғол менамояд. Љараёни тайёрии ҷисмонӣ яке аз унсурҳои ӯараёни ягонаи маълумоти ҷисмонӣ маъсуб меёбад. Тайёрии ҷисмонӣ қисми таркибии тарбияи ҷисмонии инсон аст. Он азбар намудани маҷмуи васеи малакаву маҳорати ҳаракаткуниро ироа мекунад, ки ба ташаккули коршинос дар фаъолияти муайяни интихобгардида кумаку ёрӣ мерасонад [6,с.56].

Мундариҷа ва муътавои асосии омодагии ҷисмонӣ навъҳои муҳими ҳаракати инсон, аз қабилӣ, давидан, ҷаҳидан, партофтан, шиноварӣ, гузаштани монеаҳо ба ҳисоб мераванд. Омодагии ҷисмонӣ ба рушди маҳорати азхудкунии навъҳои нави ҳаракат ва истифодаи маҳорат ва таҷрибаи ҳосилшуда дар амалия ва дар ҳаёти ҳаррӯза кумак менамояд.

Асоси омодагии ҷисмониро машғулиятҳои мунтазами машқҳои ҷисмонӣ ва варзиш ташкил менамоянд, ки дар натиҷаи онҳо малакаву маҳорати мухталифи ҳаракаткунӣ ва сифатҳои ҷисмонӣ ташаккул ва такмил меёбанд, ба таври мунтазам обутобёбӣ рушд менамояд, ки бо маҷмуи пешравиҳои морфологӣ ва функционалии фаъолияти организм, беҳтаргардии механизмҳои танзим ва мувофиқгардӣ ба сарбориҳои ҷисмонӣ, беҳтар гардидани раванди эҳғардӣ тасниф карда мешавад [5,с.107].

Фарҳанги ҷисмонӣ ва варзиш дар муассисаи таҳсилоти оӣ бахши ҷудонопазири ташаккули фарҳанги умумии касбии мутахассиси ӯавон, василаи самараноки ташаккули иҷтимоии мутахассиси оянда, рушди ҳаматарафа ва мувофиқи шахсият, нигоҳдории саломатии донишчӯён маъсуб меёбад. Мақсади асосии тарбияи ҷисмонии донишчӯён ташаккули фарҳанги ҷисмонии шахсият ва қобилияти истифодаи воситаҳои мухталифи фарҳанги ҷисмонӣ, варзиш ва сайёҳӣ барои нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатӣ, омодагии равониву ҷисмонӣ ва худтайёрнамоӣ ба фаъолияти ояндаи касбӣ ва ҳаёт маъсуб меёбад.

Дар раванди таҳсил дар донишгоҳ дар курси тарбияи ҷисмонӣ ҳалли вазифаҳои зерини таълимӣ, тарбиявӣ ва солимгардонӣ дар назар гирифта шудааст:

- тарбияи донишҷӯёни дорои сифатҳои баланди ахлоқӣ, иродавӣ ва ҷисмонӣ, омодагӣ ба кори самаранок;

- нигоҳ доштан ва мустаҳкам намудани саломатии донишҷӯён, мусоидат ба ташаккули дуруст ва инкишофи ҳамаҷонибаи бадан, нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои баланд дар тамоми давраи таҳсил;

- тарбияи ҳамаҷонибаи ҷисмонии донишҷӯён;

- омодагии касбӣ-амалии ҷисмонии донишҷӯён бо назардошти хусусиятҳои ояндаи меҳнатӣ;

- тарбияи шогирдон ба зарурати мунтазам машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш.

Қайд намудан зарур аст, ки машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаи таҳсилоти олии таҷриба ба азхудкунии амалҳои мухталифи ҳаракаткунӣ ва рушди сифатҳои асосии ҷисмонӣ, балки ба ташаккули донишҳои махсус, шавқу рағбат, ангеҷаҳо равона карда шудааст, ки ба коркарди талабот ба худтакмилдиҳӣ ва худтарбияномаии доимии ҷисмонӣ мусоидат менамояд.

Дар интиҳоби машқҳои амалии ҷисмонӣ муҳим аст, ки таъсири раванӣ ва физиологияи онҳо ба ташаккули сифатҳои ҷисмонӣ ва махсус мутобиқат дошта бошад. Дар тарбияи сифатҳои ҷисмонӣ дар мундариҷаи машғулиятҳои таълимӣ одатан ҳаҷми машқҳои махсус афзун мегардад, ки ба рушди сифатҳои зарурӣ равона шуда, меъёрҳои муайяни таълимӣ муқаррар карда мешаванд. Чунин интиҳоби машқҳо ва унсурҳои навҳои алоҳидаи варзиш одатан дар асоси таҷриба аз рӯйи принсипи мутобиқати онҳо ба хусусиятҳои сифатҳо ва қобилиятҳои касбӣ амалӣ карда мешавад [1,123].

Бар пояи баррасии манобеи илмӣ метавон чунин қайд намуд, ки низоми нисбатан самараноки ташкили тарбияи ҷисмонӣ дар доираи машғулиятҳои таълимӣ бояд шомили унсурҳои зеринро бошад:

- пешниҳоди маълумотҳои мухталиф аз таърихи фарҳанги ҷисмонӣ, беъдошти машқҳои ҷисмонӣ, таъсири машқҳои ҷисмонӣ ба фаъолияти организми инсон ва амсоли инҳо;

- машғулиятҳо бояд хусусияти дастурӣ-методӣ дошта бошанд ва дар шакли амалияи таълимӣ доир карда шаванд, ки дар он донишҷӯён донишҳои методикаи тармимҳо, методҳои азхудкунии машқҳоро аз бар мекунанд. Дар чунин машғулиятҳо донишҷӯён саъю кӯшиш менамоянд, ки донишҳои азхудшударо дар амал татбиқ намоянд.

Барои самаранок гардидани раванди тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии маводи таълимӣ ба қисми ҷудоғона тафқиқ карда шудааст.

Дар машғулиятҳои таълимӣ-тарбиявӣ, донишҷӯён ба зергурӯҳҳои асосӣ, варзишӣ ва вижа гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Ба гурӯҳи асосӣ донишҷӯёне, ки саломатии хуб доранд, ҷисман рушд кардаанд ва омодаанд, инчунин донишҷӯён, ки нисбатан заиф мебошанд ва ҷисман омодаанд, ворид карда мешаванд. Мақсади асосии ин самт аз мавридҳои зерин иборат мебошад:

- истифодаи воситаҳо ва методҳои мухталифи тарбияи ҷисмонӣ барои рушди мувофиқи сифатҳои ҷисмонӣ ва ташаккули муқаррароти ангеҷавӣ-арзишӣ ба машғулияти доимии фарҳанги ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад.

Ба зергурӯҳи варзишӣ донишҷӯёне, ки тайёрии умумии ҷисмонӣ ва варзишӣ доранд, барои бештар машғул шудан ва тақмили маҳорати хеш дар навъи муайяни варзиш хоҳиши хоса доранд, дохил карда мешаванд.

Зергурӯҳи таълимии махсус аз донишҷӯёне иборат аст, ки аз рӯйи муоинаи тиббӣ инҳирофоти муайян доранд. Маводи асосии ин қисми таълимӣ аз ҷониби худӣ омӯзгорон бо назардошти маълумот барои ҳар як донишҷӯ алоҳида таҳия карда мешавад.

Тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун фанни таълимӣ аз фанҳои дигар бо вазифаҳои махсус, восита ва шаклҳои ташкили машғулиятҳо фарқ мекунад. Дар раванди машғулиятҳо шунидан, дидан, фаҳмидан, дар хотир нигоҳ доштан кифоя нест, машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ амалномаии

чисмонӣ, такроран ва суботкорона ичро намудани супоришҳои махсуси ҳаракаткуниро талаб мекунад. Азхуднамоии маҳорат ва ҳаракат, такмили онҳо ҳамон вақт самаранок мешаванд, ки донишҳои назариявӣ ба таври зарурӣ омӯхта шудаанд. Дар ин самт доништан ва истифодаи асосҳои техника, омӯхтани донишҳои нав дар бораи қонуниятҳои физиологии инкишоф ва фаъолияти организм, доништан мазмуну усулҳои машқ, инчунин қоидаҳои мусобикаҳои варзишӣ аҳамияти муайян доранд. Аз ин хотир, дар муассисаҳои олии касбӣ омӯзиши маводи назариявӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ба таври васеъ қорӣ карда шудааст.

Қайд намудан зарур аст, ки тарбияи ҷисмонӣ бе фаъолияти бошууруна ва фаъоли ҳуди донишҷӯён ғайриимкон аст. Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ дар ҳамон ҳолат натиҷанок ҳисобида мешаванд, ки ҳавасмандии тарафайни омӯзгор ва донишҷӯён мавҷуд аст. Омӯзгор барои омӯзондан саъйю кӯшиш менамояд ва донишҷӯён, дар навбати худ, кӯшиш менамоянд, ки дониш, малака ва машқҳои нави ҷисмониро омӯхта, худро такмил диҳанд [4,с.6].

Омӯзгорро зарур аст, ки дар донишҷӯён муносибати пурмазмун ва тавачҷуҳи домиро ба мақсади умумӣ ва вазифаҳои мушаххаси дарсҳо ташаккул диҳанд. Илова бар ин, ҳавасманднамоии назорати бошуур ва таҳлили амалҳои худ аз ҷониби ҳар як донишҷӯ зарур аст. Омӯзгорро зарур аст, ки дар донишҷӯён муносибати эҷодиро ба раванди тарбияи ҷисмонӣ, ташаббусқорӣ ва мустақилиятро омӯзонад. [8,с.211].

Ба донишҷӯён фаҳмонидани таъсири омодагии ҷисмонӣ ба организм, мазмуну мундариҷаи равандҳои таълимӣ-тармимӣ муҳим аст. Маҷмуи восита ва методҳои тармимӣ, ки дар тамоми марҳилаҳои таълим истифода мешаванд, бояд бунёди заминаи устувори ҳаракатҳои ҳаматарафаи омодагиро таъмин намоянд. Раванди таълимӣ-тармимӣ ба беҳтар гардидани ҳамохангсозӣ ва автоматикунонии ҳаракати мушакҳо, баланд гардидани қобилияти меҳнат, рушди зеҳнӣ мусоидат менамояд.

Кори пурқуввати мушакҳо эҳтиёҷоти оксигенро ба таври назаррас зиёд мекунад, яъне ба тарбияи низоми нафаскашӣ ва дилу рағҳо, рушди мушакҳои дил ва мушакҳои сина мусоидат мекунад. Кори мушакҳо қайфиятро беҳтар мекунад, ҳисси бардамӣ ба вуҷуд меорад ва дар ниҳояти қор боиси баланд шудани фаъолияти ҳаётии тамоми организм мегардад. Омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ кӯшиш мекунанд, ки чунин сифатҳои ҷисмонии донишҷӯён, ба монанди қувва, чолокӣ, суръат, устувориро инкишоф диҳанд. Паст шудани сатҳи омодагии ҷисмонӣ метавонад ба чунин оқибатҳо, ба монанди атрофияи мушакҳо ва бофтаҳои устухон, кам шудани қобилияти шуш, вайрон шудани низоми дилу рағҳо; рукуди хун дар узвҳо оварда расонад [3,с.152].

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки машқу тармими ҷисмонӣ дар муассисаҳои таъсилоти олии касбӣ дар нигоҳ доштани саломаткӣ ва рушди ҷисмонии донишҷӯён мусоидат намуда, диққати махсусро талаб менамояд. Аз ин хотир зарур аст, ки барои баргузори машғулиятҳои тармимии ҷисмонӣ дар тамоми муассисаҳои таъсилоти олии шароити хуби баргузори машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ муъайён карда шавад.

Дар шароити имрӯза аз тарафи мутахассисон як қатор тавсияҳо барои такмили тарбияи ҷисмонии донишҷӯён соҳаҳои мухталиф пешниҳод карда шудааст:

-методикаи машғулиятҳои иловагӣ дар соҳаи фарҳанги ҷисмонӣ, ки самтгирии касбиву амалӣ доранд: қисми амалӣ ба ташаккули маҳорати худамалинамоии донишҷӯён равона карда мешавад; қисми назариявӣ ба ташаккули низоми донишҳо оид ба фарҳанги ҷисмонӣ бахшида мешавад;

-лоихақашии технологияҳои муосир, ки дар мундариҷаи тарбияи ҷисмонӣ самтгирии варзишиву тандурустиро доранд: марҳилаҳои асосии педагогии он, таъминоти барномавӣ-методӣ, методикаи амалинамоии машқҳои ҷисмонӣ, рӯзномаи назорати вазъияти донишҷӯён [7,с.10];

- нишондиҳандаҳои самаранокии тарбияи ҷисмонии донишҷӯён: ҳаракати мусбии омодагии ҷисмонии ва қобилияти зеҳнии донишҷӯён, мутобиқнамоии вазъияти ҷисмонӣ онҳо, паст намудани сатҳи беморк, беҳтар намудани қаноатмандии донишҷӯён аз иҷрои машқҳои ҷисмонӣ;

- роҳҳои амалиномаи технологияҳои педагогӣ тарбияи ҷисмонӣ донишҷӯён: маҳсулнокии мутобиқи сарборк, истифодаи машқҳои нафасӣ, истифодаи воситаҳои биологияи иловагӣ;

- самтҳои афзалиятноки такмили тарбияи ҷисмонӣ: навбандии сарборҳои таълимиву тармимк, коркарди стратегия тарбияи ҷисмонӣ, ҷудо намудани унсурҳои ҳукмронии тарбияи ҷисмонӣ, мунтазамии раванди омоданомаи варзишии донишҷӯён [6,с.73];

- ташаккули фарҳанги ҳаракати бадани донишҷӯён бо истифодаи воситаҳои мухталиф: машқҳои солимгардонии фарҳанги ҷисмонӣ, машқҳои нафаск, услубҳои методк, нишондиҳандаҳои асосии самаранокии машқҳо;

- технологияҳои идоракунии раванди шаклҳои таълимк ва шаклҳои машғулиятҳои мустақил: мутобиқати шаклҳои таълимк ва мустақили машқҳои ҷисмонӣ, барномаҳои инфиродк-самтгирии истифодаи воситаҳои афзалиятнок барои рушди сифатҳои ҷисмонӣ;

Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки бо ба инобат гирифтани ин тавсияҳо дар бехтар намудани машғулиятҳои таълимк-тармимк дар муассисаҳои таҳсилоти олии таъмин намудани самаранокии машқҳои ҷисмонӣ мусоидат менамоянд.

Қайд намудан зарур аст, ки ба натиҷаҳои раванди тарбияи ҷисмонӣ на танҳо шавқу ҳаваси коллективи педагогӣ ба тарбияи ҷисмонӣ, балки фаъолияти бошуурона, фаъолнокии донишҷӯён, майлу хоҳиши онҳо барои инкишофи худ ҳам аз ҷиҳати руҳӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ таъсир мерасонад. Ҳамин тавр, тарбияи ҷисмонӣ натиҷаи тарбияи ҷисмонӣ шахсияти донишҷӯён буда, аз худ намудани доираи васеи маҳорату қобилиятҳои гуногуни ҳаракатиро дар назар дорад, ки минбаъд ба донишҷӯ барои самаранокии ҳар гуна фаъолият мусоидат мекунанд. Мақсади тарбияи ҷисмонӣ рушди мутаносиби шахсият, ҷанбаҳои ҷисмонӣ ва шахсии он мебошад. Тарбияи ҷисмонӣ умуман тавре ташкил карда мешавад, ки қобилиятҳои ҷисмонӣ, сифатҳои ахлоқк ва ихтиёрии шахс ташаккул ёбад.

Модернизатсияи низоми тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии бояд дар асоси принсипҳои ва муқаррароти мундариҷаи шахск-самтгирии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзишк, тамоюли омӯзгор ба қабули мавқеи субъективии донишҷӯ, интихоби озоди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, фаъолият, ки бо назардошти ҳолати ҷисмонӣ, ҳавасмандк, шавқу рағбат ташкил карда шудааст, инчунин ба ташаккули фарҳанги ҷисмонӣ ва варзишии хонандагон нигаронида шудааст, бунёд карда шавад [2,с.75].

Саломатии донишҷӯён, тарзи ҳаёт ва ақидаронии онҳо дар самти нигоҳдории тандурустӣ, маориф, тарбияи ҷисмонӣ, ташкилотҳои ҷавонон, муассисаҳои илмӣ муносибати мушаххаси илмиро талаб менамояд. Ин имкон медиҳад, ки мақсад ва объектҳои банақшагирии иҷтимоӣ-гуманитарӣ дар сатҳҳои гуногун муайян карда шаванд, ба коркарди роҳу воситаҳои самарабахши бадастории мақсад мусоидат намоянд, меъёри самаранокиро пайдо намуда, ба ин васила натиҷаи мусбат ба даст оваранд. Ба масъалаи саломатии донишҷӯён бояд бештар диққат дода шавад ва дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъият аҳаммияти назариявӣ амалӣ пайдо намояд.

АДАБИЁТ

1. Блинков, С. Н. Реализация физкультурно-оздоровительной деятельности в аграрном вузе / С. Н. Блинков, С. П. Левушкин, И. Н. Мамай // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. № 2 (192). – С. 29-34.
2. Боброва, Г. В. Результативность занятий физической культурой студентов вуза в дистанционном формате / Г. В. Боброва, О. В. Подкопаева // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2021. – Т. 6, № 1. – С. 7–12.
3. Видякин, М.В. Начинающему учителю физкультуры / М.В. Видякин. -Волгоград: Учитель, 2004. – 267 с.
4. Дергач, А. А. Творчество тренера / А. А. Дергач, А. А. Исаев // Физкультура и спорт, - М.,1982. - С. 3-12.
5. Захаров Е.Н. Энциклопедия физической подготовки: Методические основы развития физических качеств / Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, А.А. Сафонов, - М.: Лептос, 1994. -368с.
6. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2010. -368с.
7. Ильина, Н. Л. Влияние физической культуры на психологическое благополучие человека / Н. Л. Ильина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 12(70). – С. 69-74.
8. Минаев, Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников / Б.Н. Минаев, Б.М. Шиян. - М.: Просвещение, - 1989. - 222с.
9. Меерманова, И. Б. Состояние здоровья студентов, обучающихся в высших учебных заведениях / И. Б. Меерманова, Ш. С. Койгельдинова, С. А. Ибраев // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 2-2. – С. 193-197.
10. Савченков, М. Ф. Здоровье населения и окружающая среда / М. Ф. Савченков // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). - 2010. - № 3. - С. 124-127.
11. Сауткин М. Ф. Медико-биологические аспекты физического развития школьников и студентов / М. Ф. Сауткин. - М.: Физкультура и спорт, 1991. -102 с.
12. Сидоров, Л. К. Двигательная потребность и двигательная активность: этапы и пути развития: монография / Л. К. Сидоров, А. Н. Савчук. - Красноярск, 2007. - 334 с.
13. Филатов, О. М. Роль индивидуальной изменчивости в формировании здоровья студентов / О. М. Филатов, А. Г. Щедрина // Гигиена и санитария. - 1996. - № 6. - С. 29-32.
14. Физические способности, значение и принципы изучения: учебно-методическое пособие / Т. А. Беспалова, Н. М. Царева, О. А. Ларина. - Саратов, 2016. - 51 с.
15. Филимонова, С. И. Актуальный уровень физической подготовленности современных студентов / С. И. Филимонова, И. Н. Антонова, Н. Г. Ефремова, А. В. Носова, Е. Ю. Внукова // Культура физическая и здоровье. – 2019. – № 4 (72). – С. 18-20.